

УТОЧНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШАРИКОВОЙ ТЕПЛООБМЕННОЙ НАСАДКИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ГОРЕЛКИ

© 2025 Начкебия Н.С., Бирюков А.Б.

В статье рассматривается проблема расчета регенеративных горелок для нагревательных печей, акцентируется внимание на недостатке доступных инженерных методик для расчета теплообменных насадок регенеративных горелок. Представлена усовершенствованная инженерная методика, основанная на математической модели теплообменных процессов в шариковой регенеративной насадке, верифицированной экспериментально. В известную методику внесено уточнение, связанное с определением величины действующего температурного напора между продуктами сгорания и материалом насадки. Описан алгоритм расчета параметров шариковой насадки регенеративной горелки, базирующийся на исходных данных технологического процесса. Результатом является методика, позволяющая с достаточной точностью проводить предпроектный тепловой расчет теплообменных насадок регенеративных горелок.

Ключевые слова: энергоэффективность, регенеративная горелка, теплообмен, регенеративная насадка, тепловой баланс, методика расчета.

Введение. В условиях развития современной промышленности использование энергоэффективных технологий является неотъемлемой составляющей успешной работы предприятия. Примером такой технологии является применение регенеративных горелок на нагревательных печах. Применение предварительного подогрева воздуха, поступающего на горение, в теплообменнике, являющемся непосредственной составной частью горелки, позволяет экономить до 60% топлива. К сожалению, большинство горелочных устройств с регенеративным подогревом воздуха производятся иностранными компаниями, и в открытом доступе нет достаточных сведений для расчета и проектирования таких горелок.

Существует ряд исследований, посвящённых регенеративным горелкам, они основываются на математическом моделировании процессов работы горелки [1-5]. Однако в настоящее время по-прежнему существует необходимость разработки простой и удобной инженерной методики, позволяющей осуществить подбор насадок регенеративных горелок под нужды каждого технологического процесса.

В работе [6] в «первом приближении» предложена инженерная методика расчета регенеративных горелок, позволяющая основываясь на потребностях производства и особенностях технологического процесса определить рациональные размеры шариковой насадки регенеративной горелки. Дальнейшим логическим продолжением этого исследования была разработка математической модели, позволяющей исследовать теплообменные процессы, происходящие в шариковой регенеративной насадке.

Разработанная авторами данной работы математическая модель для исследования тепловой работы регенеративной насадки детально описана в статье [7]. Подтверждение адекватности математической модели проводилось на лабораторной установке, собранной на кафедре «Техническая теплофизика» ДонНТУ, при помощи физического эксперимента, который показал высокую степень достоверности

разработанной математической модели. Далее на математической модели был проведен ряд опытов для подтверждения инженерной методики [6].

В процессе исследований был уточнен закон изменения температуры продуктов сгорания во времени, уточненная зависимость – логарифмическая:

$$t_{\partial}(\tau) = t_{\partial}^{\min} + (t_{\partial}^{\text{печь}} - t_{\partial}^{\min})^{k_{\partial}} \cdot \ln(\tau),$$

где $t_{\partial}(\tau)$ – температура продуктов сгорания, выходящих из насадки, в произвольный момент времени в течение «дымовой» фазы, °С;

t_{∂}^{\min} – минимальная температура продуктов сгорания на выходе из насадки в начале «дымовой» фазы, °С;

k_{∂} – параметр, характеризующий изменение температуры продуктов сгорания;

$t_{\partial}^{\text{печь}}$ – температура продуктов сгорания, покидающих печную камеру, °С;

τ – время, с.

Открытым остался вопрос определения значений температурного напора между продуктами сгорания и материалом насадки при решении задачи установления требуемой массы насадки. В работе [6] значения характерных напоров в верхней и нижней частях насадки были заданы интуитивно из возможного с точки зрения физики процесса диапазона значений. Важной задачей является уточнение значения рассматриваемого температурного напора для использования в рамках инженерной методики.

Основная часть. Целью данной работы является уточнение инженерной методики определения основных параметров шариковой теплообменной насадки регенеративной горелки за счет определения величины температурного напора между продуктами сгорания и материалом насадки.

Основным инструментом для решения поставленной задачи является математическая модель теплообменных процессов в насадке регенеративной горелки, описанная в [7].

При помощи математической модели был проведен расчет регенеративных горелок мощностью 100 кВт для шести значений высоты засыпки: 400, 500, 600, 700, 800 и 900 мм. Остальные данные для расчета: длительность одной фазы (время перекидки клапанов) $\tau = 25$ с, температура печи $t_{\partial}^{\text{печь}} = 1250^{\circ}\text{C}$, диаметр шариков $d = 20$ мм, свойства теплоаккумулирующего материала $\rho_m = 2300 \text{ кг/м}^3$, $c_m = 1000 \text{ Дж/(кг}\cdot^{\circ}\text{C)}$.

Результаты расчётов приведены на рисунке 1.

Температурные напоры $\Delta t_{1,сл}^{н.ф}$, $\Delta t_{1,сл}^{к.ф}$, $\Delta t_{н,сл}^{н.ф}$, $\Delta t_{н,сл}^{к.ф}$ для шариковой насадки регенеративной горелки мощностью 100 кВт, для разной высоты засыпки теплоаккумулирующих шариков в насадке представлены в таблице 1.

Использование этих результатов для обратного расчетов горелок по инженерной методике [6] показало, что рассчитанные значения высоты засыпки ни для одного из случаев не соответствуют исходным значениям, использованным при математическом моделировании.

Для достижения совпадения высоты и других параметров засыпки, полученных при помощи инженерной методики, со значениями, заданными в качестве исходных данных в математическую модель принято решение определять действующее значение температурного напора между продуктами сгорания и материалом насадки по формуле:

$$\Delta t_o = b \cdot \frac{\frac{\Delta t_{1сл}^{н.ф} + \Delta t_{н.сл}^{н.ф}}{2} + \frac{\Delta t_{1сл}^{к.ф} + \Delta t_{н.сл}^{к.ф}}{2}}{2} = b \cdot \Delta \bar{t} ,$$

где $\Delta t_{1сл}^{н.ф}, \Delta t_{н.сл}^{н.ф}$ – разница температур между продуктами сгорания и насадкой в начале «дымовой» фазы в первом (верхняя часть насадки) и последнем (нижняя часть насадки) условно выделенном слое регенеративной насадки;

$\Delta t_{1сл}^{к.ф}, \Delta t_{н.сл}^{к.ф}$ – разница температур между продуктами сгорания и насадкой в конце «дымовой» фазы в первом (верхняя часть насадки) и последнем (нижняя часть насадки) условно выделенном слое регенеративной насадки;

$\Delta \bar{t}$ – среднеарифметическое значение температурного напора между продуктами сгорания и насадкой.

b – поправочный коэффициент.

— Температура дыма в верхней части насадки
 — Температура дыма в нижней части насадки
 — Температура верхней части насадки
 — Температура нижней части насадки

Рис. 1. Изменение температуры для насадки с высотой засыпки а) 0,4 м; б) 0,5 м; в) 0,7 м; г) 0,8 м; д) 0,9 м.

Таблица 1. Данные о температуре насадки и продуктов сгорания в верхней и нижней части насадки

Высота засыпки шариков, мм	Верхняя часть насадки						Нижняя часть насадки					
	Начало фазы			Конец фазы			Начало фазы			Конец фазы		
	$t_{нас}, °C$	$t_{дым}, °C$	$\Delta t_{1сл}^{н.ф}, °C$	$t_{нас}, °C$	$t_{дым}, °C$	$\Delta t_{1сл}^{к.ф}, °C$	$t_{нас}, °C$	$t_{дым}, °C$	$\Delta t_{н.сл}^{н.ф}, °C$	$t_{нас}, °C$	$t_{дым}, °C$	$\Delta t_{н.сл}^{к.ф}, °C$
400	916	1207	291	1000	1219	219	170	475	305	270	480	210
500	916	1196	280	1000	1205	205	130	362	232	208	368	160
600	916	1185	269	1000	1202	202	97	263	166	147	268	121
700	916	1173	257	1000	1193	193	70	187	117	105	191	86
800	916	1156	240	1000	1184	184	57	133	76	68	136	68
900	916	1142	226	1000	1174	174	43	95	52	58	97	39

Для достижения достаточной степени достоверности в методику вводится поправочный коэффициент b позволяющий учесть отклонение действующего значения температурного напора от среднего арифметического напора. Установление значения этого коэффициента проводилось методом начальной подстройки. Для определения значения коэффициента b были произведены расчеты, при помощи математической модели и инженерной методики, для ряда значений толщины засыпки теплоаккумулирующего материалов в насадку, и определены поправочные коэффициенты, позволяющие достигнуть одинаковых результатов (высоты засыпки) при расчете по математической модели и инженерной методике. Анализ полученных результатов позволил выявить квадратичную закономерность изменения коэффициента b (1) в зависимости от среднеарифметического температурного напора насадки ($\Delta\bar{t}$) с высокой достоверностью $R^2=0,97$.

$$b = 0,0002\Delta\bar{t}^2 - 0,045\Delta\bar{t} + 3,657 \quad (1)$$

Результаты определения коэффициента b представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость поправочного коэффициента b от $\Delta\bar{t}$

При помощи уточненной инженерной методики зная исходные параметры такие как: температура печи, состав топлива, тепловая мощность, которую должна обеспечивать горелка, скорость продуктов сгорания, задав минимальную температуру продуктов сгорания на выходе из насадки - можно определить рациональные параметры шариковой насадки регенеративной горелки.

Согласно методике, сначала проводится расчет горения топлива, в результате которого определяются удельные объемы продуктов сгорания и воздуха (V_o^{yd}, V_g^{yd}). Далее определяются параметры, характеризующий изменение температуры продуктов сгорания и воздуха (k_o, k_g). Определяем среднеинтегральное значение температуры подогретого воздуха \bar{t}_g , что позволит определить максимальную температуру подогрева воздуха по формуле:

$$t_{603}^{\max} = \frac{2\bar{t}_g}{1 + \exp(-k_g \cdot \tau)}$$

Минимальную температуру воздуха определяем по формуле:

$$t_{\text{воз}}^{\min} = t_{\text{воз}}^{\max} \exp(-k_g \cdot \tau).$$

Задаётся скорость движения продуктов сгорания w , которую способно обеспечить предприятие, в соответствии с технологическим процессом, проходящем в агрегате, на который устанавливаются регенеративные горелки.

Рассчитываем α_v , объемный коэффициент конвективной теплоотдачи в шариковой насадке. Определяется по эмпирической формуле Китаева-Фурнаса [8], Вт/(м²·К):

$$\alpha_v = 186 \frac{w_0^{0,9} \left(\frac{t_d^{\text{неч}} + t_d^{\text{max}}}{2} + 273 \right)^{0,3}}{d^{0,75}}, \text{ Вт / (м}^2 \cdot \text{К)},$$

где w_0 – скорость теплоносителя при НФУ, м/с, м³/с;

d – диаметр теплоаккумулирующего шарика, м;

Определяем необходимую теплообменную поверхность насадки F для обеспечения заданных условий. При этом, согласно тепловому балансу одного цикла работы регенеративной насадки, считаем, что количество теплоты, отданное продуктами сгорания теплоаккумулирующему материалу насадки во время «дымовой» фазы Q_d , равно повышению теплосодержания насадки Q_n и оно же равно количеству теплоты, воспринятому нагреваемым воздухом во время «воздушной» фазы Q_a . Это утверждение справедливо для циклически-стационарного состояния регенеративной насадки.

$$F_n = \frac{Q_n}{\bar{q}},$$

$$\bar{q} = \alpha \cdot \Delta t_d,$$

$$\alpha = \frac{\alpha_v}{\Phi}.$$

Зная удельную поверхность нагрева насадки Φ , переходим к объему насадки и ее массе.

$$V_n = \frac{F_n}{\Phi},$$

$$m_n = V_n (1 - \varphi) \rho_m,$$

где ρ_m – плотность теплоаккумуляционного материала, кг/м³;

φ – порозность укладки шариков в насадке.

Зная объем насадки и скорость движения среды, отнесенную к свободному сечению, определяем площадь сечения насадки F_c , ее диаметр D и высоту H .

Заключение. В статье предлагается инженерная методика для расчета теплообменных насадок регенеративных горелок, усовершенствованная за счет уточнения формул расчета действующего температурного напора между продуктами сгорания и теплоаккумулирующим материалом и закона изменения температуры

продуктов сгорания на выходе из шариковой насадки. Данные уточнения удалось установить при использовании верифицированной математической модели теплообменных процессов шариковой регенеративной насадки. Уточненная инженерная методика позволяет на основе исходных параметров (температура печи, состав топлива, мощность, скорость продуктов сгорания, минимальная температура продуктов сгорания) определять рациональные параметры шариковой насадки регенеративной горелки. Внесённые корректировки позволяют повысить точность расчетов и адаптировать методику к различным производственным условиям. Разработанная методика позволяет осуществлять инженерный расчет необходимых параметров теплообменной насадки для обеспечения нужд процесса, где применяются регенеративные горелки. Применение разработанной методики для определения геометрических параметров и массы шариковой регенеративной насадки в значительной степени облегчит процесс проектирования новых печей и модернизации существующих, с применением современных энергоэффективных регенеративных горелок.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Попов, С. К. Исследование тепловой работы регенератора с шариковой насадкой / С. К. Попов // Промышленная энергетика. – 2019. – № 5. – С. 26–33.
2. Монаркин, Н. Н. Построение и исследование простейшей математической модели регенеративного теплообменника / Н. Н. Монаркин, А. А. Сеницын, А. Н. Наимов // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2016. – № 3 (72). – С. 11– 15.
3. Кабаков, З. К. Математическое описание тепловых процессов в насадке регенеративной горелки / З. К. Кабаков, И. А. Сенатова // Научно- технический прогресс в чёрной металлургии. I Международная научно– техническая конференция. – 2013. – С. 119– 123.
4. Сысоева, Т. Е. Конечно-разностное решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материала на основе уточненной физической модели движения газа / Т. Е. Сысоева, Ю. Я. Абраменков; Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – 2008. – С. 272– 286.
5. Соболев, Е. В. Математическая модель регенеративного теплоутилизатора / Е. В. Соболев // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Холодильная техника и кондиционирование». – 2010. – №. 2. – С. 34– 44.
6. Бирюков, А. Б. Методика определения основных параметров теплообменной насадки регенеративных горелок / А. Б. Бирюков // Сталь – 2018. – №. 11. – С. 72– 75.
7. Начкебия, Н. С. Моделирование температурного поля насадок регенеративных горелок / Н. С. Начкебия, А. Б. Бирюков, Я. Ю. Асламова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 4. – С. 234-241. – DOI 10.5281/zenodo.14717871. – EDN CCQUTX.
8. Глинков, М. А. Основы общей теории тепловой работы печей / М. А. Глинков. – М.: Металургиздат, 1959. – 416 с.

Поступила в редакцию 24.09.2025 г., рекомендована к печати 16.10.2025 г.

REFINEMENT OF THE ENGINEERING METHODOLOGY FOR DETERMINING THE MAIN PARAMETERS OF THE BALL HEAT EXCHANGER NOZZLE OF A REGENERATIVE BURNER

Nachkebiia N.S., Biriukov A.B.

The article addresses the issue of calculating regenerative burners for heating furnaces, focusing on the lack of available engineering methods for calculating heat exchange nozzles of regenerative burners. An improved engineering method is presented, based on a mathematical model of heat exchange processes in a ball regenerative nozzle, verified experimentally. The well-known method has been refined to determine the effective temperature difference between combustion products and nozzle material. The calculation algorithm for parameters of the ball nozzle of a regenerative burner is described, based on initial data of the technological process. The result is a method that allows for sufficient accuracy in pre-project thermal calculation of heat exchange nozzles of regenerative burners.

Keywords: energy efficiency, regenerative burner, heat exchange, heat balance, regenerative nozzle, calculation method.

Начкебия Наталья Сергеевна

аспирант кафедры технической теплофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк,
E-mail: moon-ananaska@yandex.ru

Nachkebiia Natalia Sergeevna

Postgraduate Student at Department of Technical
Thermophysics of Donetsk National Technical
University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой технической теплофизики,
проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the
Department of Technical Thermophysics, Vice-rector
of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.